

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

10.5281/zenodo.14957038

БЕКАХМЕТОВА Айя
менеджер по продукту,
Teva pharmaceuticals, Казахстан, г. Алматы

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли искусственного интеллекта (ИИ) в персонализации маркетинговых коммуникаций. В статье рассматриваются теоретические основы персонализации маркетинга, влияние ИИ на рекламные кампании и практические примеры успешного применения технологий в маркетинговых стратегиях крупных компаний. Особое внимание уделено методам анализа данных и прогнозированию потребностей потребителей с использованием машинного обучения и других технологий ИИ. Ожидается, что в будущем искусственный интеллект станет основой эффективных маркетинговых коммуникаций, изменяя подходы к рекламе, продвижению и обслуживанию клиентов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, персонализация маркетинга, маркетинговые коммуникации, машинное обучение, рекомендательные системы, данные о клиентах, рекламные кампании, прогнозирование потребностей, цифровой маркетинг, адаптация технологий.

Актуальность исследования

В условиях быстрого развития технологий и цифровизации экономики маркетинговые стратегии компании становятся все более ориентированными на потребности конкретного потребителя. Персонализация маркетинговых коммуникаций является важным инструментом для повышения эффективности взаимодействия с клиентами и улучшения их опыта. В последние годы искусственный интеллект (ИИ) занимает ключевую роль в персонализации, позволяя компаниям анализировать огромные массивы данных о потребителях, предсказывать их предпочтения и поведение, а также разрабатывать индивидуализированные предложения и рекламные кампании.

С использованием ИИ маркетологи могут значительно повысить точность таргетинга, ускорить процессы принятия решений и снизить издержки. Однако, несмотря на успехи в этой области, многие компании сталкиваются с трудностями при внедрении ИИ в свои маркетинговые стратегии, связанными с ограничениями в данных, этическими вопросами, а также недооценкой возможностей и рисков

использования данных технологий. В связи с этим возникает необходимость всестороннего изучения роли ИИ в персонализации маркетинговых коммуникаций, что определяет актуальность данного исследования.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ возможностей и вызовов использования искусственного интеллекта для персонализации маркетинговых коммуникаций.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования были использованы данные из научных публикаций, отраслевых отчетов и примеров применения ИИ в маркетинге. Были проанализированы исследования от ведущих консалтинговых компаний и крупнейших технологических предприятий. Также использованы статистические данные, подтверждающие эффективность ИИ в рекламных кампаниях.

Методы исследования включают анализ литературных источников, кейс-стадии и сравнительный анализ эффективности маркетинговых технологий.

Результаты исследования

Персонализация в контексте маркетинга – это процесс настройки и адаптации маркетинговых сообщений и предложений таким образом, чтобы они соответствовали индивидуальным предпочтениям и потребностям каждого клиента. Исследования показывают, что персонализированные коммуникации могут повысить вовлеченность аудитории и уровень конверсии, поскольку потребители воспринимают такие сообщения как более релевантные и ценные для себя.

Персонализация может быть реализована через различные каналы маркетинга, такие как электронная почта, реклама в социальных сетях, веб-сайты и мобильные приложения. Применение персонализации достигается через сегментацию целевой аудитории, использование поведенческих данных, а также динамическое изменение контента в зависимости от времени, местоположения и других факторов [3, с. 81].

Существует несколько видов персонализации, которые можно применить в маркетинговых коммуникациях:

1. Персонализация на основе данных о потребителях включает в себя использование информации, собранной о каждом клиенте, такой как демографические данные, история покупок, предпочтения в покупках и поведение на сайте. Эффективность этой персонализации зависит от точности и объема собранных данных.

2. Контекстная персонализация подразумевает адаптацию контента в зависимости от конкретного контекста, в котором находится пользователь. Это может включать в себя учет времени суток, географического положения клиента, а также текущей ситуации, в которой он находится (например, возвращение на сайт после покидания корзины покупок).

3. Персонализация через предсказания и рекомендации основывается на применении алгоритмов машинного обучения для прогнозирования потребностей потребителя и предоставления ему рекомендаций. Такой подход активно используется в крупных онлайн-платформах, таких как Amazon, Netflix, Spotify, где с помощью ИИ система предсказывает, какие товары или контент могут быть интересны пользователю на основе его предыдущих предпочтений.

Для того чтобы эффективно реализовывать персонализацию, необходимо учитывать

несколько ключевых теоретических концепций. Одной из таких теорий является теория потребностей и мотивации, разработанная Абрахамом Маслоу, которая утверждает, что люди мотивированы различными потребностями, начиная от базовых физиологических и заканчивая потребностью в самореализации. В контексте персонализированных маркетинговых коммуникаций эта теория позволяет понимать, какие именно потребности потребителей могут быть удовлетворены посредством индивидуализированных предложений, и как рекламное сообщение может быть адаптировано для удовлетворения этих потребностей.

Другой важной теорией является теория персонализированного опыта, которая акцентирует внимание на создании уникального опыта для каждого потребителя. В рамках этой теории маркетологи стремятся к тому, чтобы каждый клиент почувствовал себя индивидуально важным и получил от взаимодействия с брендом максимально персонализированный и релевантный опыт [5, с. 21].

Персонализация маркетинга приносит множество преимуществ как для бизнеса, так и для потребителей. Для компаний она позволяет не только повысить лояльность клиентов, но и значительно увеличить продажи и эффективность рекламных кампаний. Согласно исследованиям, персонализированные кампании показывают на 30% более высокие показатели конверсии по сравнению с массовыми. Персонализированный контент значительно повышает вовлеченность и способствует удержанию клиентов. Бренды, использующие персонализацию, отмечают рост кликов по рекламе, снижение стоимости привлечения клиента и увеличение пожизненной ценности клиента [1, с. 1479].

Однако, несмотря на эти явные преимущества, процесс персонализации может сталкиваться с рядом вызовов. Одним из них является защита данных. Современные потребители становятся все более настороженными в отношении использования их персональных данных, что требует от компаний соблюдения строгих стандартов безопасности данных и прозрачности в их обработке. Этические вопросы также играют важную роль в процессе персонализации, особенно когда речь идет о манипуляции поведением потребителей или чрезмерной агрессивной таргетированной рекламе.

Использование искусственного интеллекта в маркетинге является одним из самых эффективных способов достижения высокой степени персонализации. ИИ позволяет не только анализировать большие объемы данных, но и выработать рекомендации в реальном

времени, а также адаптировать контент в зависимости от предпочтений и поведения потребителей [2, с. 63].

Основные технологии ИИ, которые активно применяются в маркетинговых коммуникациях, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Роль искусственного интеллекта в маркетинговых коммуникациях

Технология	Применение в маркетинге	Преимущества
Машинное обучение	Персонализированные рекомендации, анализ поведения	Повышение точности таргетинга
Обработка языка	Чат-боты, виртуальные ассистенты, персонализированные письма	Улучшение взаимодействия с клиентами
Нейронные сети	Персонализированные рекламные изображения, видео	Улучшение визуального контента

Использование ИИ в маркетинговых коммуникациях дает компаниям огромные преимущества, повышая эффективность маркетинговых стратегий и улучшая взаимодействие с клиентами. Приведем несколько примеров успешного применения ИИ в этой области:

1) Рекомендательные системы.

Одна из наиболее успешных технологий ИИ, применяемых в маркетинге, – это рекоменда-

тельные системы. Примером таких систем является алгоритм рекомендаций на платформах Netflix, Amazon и YouTube, которые предлагают пользователям контент, основываясь на их предпочтениях и истории взаимодействий (табл. 2). Эти системы помогают повышать вовлеченность пользователей и увеличивать конверсии, предлагая релевантный продукт или контент.

Таблица 2

Пример применения рекомендательных систем в разных отраслях

Платформа	Применение ИИ	Преимущества для бизнеса
Netflix	Рекомендации фильмов и сериалов	Повышение времени просмотра и удержания пользователей
Amazon	Рекомендации товаров	Увеличение продаж и среднего чека
Spotify	Рекомендации музыки	Повышение вовлеченности и удержания пользователей

2) Чат-боты и виртуальные ассистенты.

Чат-боты, использующие технологии NLP, широко применяются для персонализированного обслуживания клиентов. Виртуальные ассистенты, такие как Siri, Alexa и Google Assistant, уже стали неотъемлемой частью жизни пользователей. Они могут отвечать на запросы, проводить оплату, а также предлагать персонализированные рекомендации в зависимости от предыдущих взаимодействий.

3) Персонализированная реклама.

ИИ позволяет создавать высокоэффективные рекламные кампании с таргетированием на основе анализа данных о поведении пользователя. В этом контексте компании могут адаптировать рекламные материалы, учитывая интересы и предпочтения целевой аудитории. Например, платформа Facebook использует ИИ для создания персонализированных

рекламных объявлений, которые могут быть показаны пользователю на основе его активности и интересов.

Применение ИИ в маркетинге имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, это повышение точности таргетинга, что позволяет компаниям сосредоточить свои усилия на тех клиентах, которые с наибольшей вероятностью проявят интерес к продукту или услуге. Во-вторых, ИИ способствует автоматизации процессов, что сокращает временные и ресурсные затраты на создание и реализацию маркетинговых кампаний.

Однако, несмотря на все преимущества, использование ИИ в маркетинге также сопряжено с рядом вызовов. Одним из самых больших рисков является конфиденциальность данных, поскольку для создания эффективных персонализированных предложений требуется

большое количество данных о потребителях. Нарушение правил использования этих данных может привести к юридическим и репутационным последствиям для компании.

Кроме того, этические вопросы, связанные с манипуляциями поведением потребителей с помощью ИИ, требуют пристального внимания. Бренды должны быть осторожными при внедрении ИИ, чтобы избежать создания излишне агрессивных или навязчивых рекламных сообщений [4, с. 12].

Технологии машинного обучения и аналитики данных дают возможность предсказывать

потребности клиентов и подбирать для них релевантные предложения в реальном времени. Используя алгоритмы на основе ИИ, компании могут создавать детализированные профили потребителей и сегментировать их на более узкие группы, что позволяет достичь более высокой конверсии.

Влияние ИИ на персонализацию маркетинга можно увидеть на примере таких технологий, как рекомендательные системы, которые используют данные о потребительских предпочтениях для предложения товаров и услуг (рис. 1).

Рис. 1. Влияние персонализированных рекомендаций на эффективность маркетинга

Искусственный интеллект значительно улучшает точность таргетинга и позволяет более эффективно выбирать аудитории для рекламных кампаний. Традиционные методы таргетирования, основанные на демографических характеристиках, часто оказываются недостаточными для точного определения потребностей клиентов. ИИ, с другой стороны, использует гораздо больше данных, включая поведение пользователей, их предпочтения, историю покупок и даже поведенческие паттерны на веб-сайтах.

Модели ИИ позволяют создавать предсказания о вероятности того, что тот или иной клиент совершит покупку, что дает возможность проводить высокоэффективные рекламные

кампании с минимальными затратами. Примером такого подхода являются модели прогнозирования оттока клиентов, которые позволяют бизнесам вовремя вовлекать пользователей с высокой вероятностью отказа.

Использование ИИ в маркетинге также значительно снижает затраты на рекламу, поскольку оптимизация показов рекламных материалов ведется с максимальной точностью. Согласно исследованиям, применение ИИ в рекламных кампаниях увеличивает их рентабельность на 15–20% по сравнению с традиционными методами.

Влияние ИИ на эффективность рекламных кампаний представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Влияние ИИ на эффективность рекламных кампаний

Одним из преимуществ использования ИИ в маркетинге является возможность автоматизации ряда процессов, таких как отправка персонализированных e-mail рассылок, обработка запросов пользователей, управление рекламными кампаниями и анализ эффективности.

Автоматизация позволяет значительно снизить операционные расходы, улучшить скорость реакции на запросы и повышает точность выполнения задач. Например, автоматизированные системы на базе ИИ могут управлять активностями на социальных платформах, корректировать рекламные бюджеты в реальном времени и адаптировать контент в зависимости от откликов аудитории.

Внедрение ИИ в автоматизацию также способствует повышению качества обслуживания клиентов. Чат-боты, поддерживающие разговоры с клиентами, могут отвечать на вопросы, обрабатывать заказы и помогать в решении проблем в любое время суток, что значительно улучшает пользовательский опыт.

Контент-маркетинг, с учетом использования ИИ, становится более адаптированным и ориентированным на конкретного потребителя. Применение технологий ИИ позволяет создавать персонализированные контенты, такие как рекламные тексты, статьи и видео, которые соответствуют интересам конкретной аудитории. Алгоритмы обработки естественного языка (NLP) могут генерировать текст, адаптированный под запросы и поведение

пользователей, а также проводить анализ успешности контента.

Кроме того, ИИ помогает предсказывать, какой контент окажется наиболее привлекательным для той или иной группы клиентов, что увеличивает вовлеченность и снижает стоимость создания контента. Исследования показывают, что контент, созданный с использованием ИИ, может увеличить вовлеченность на 25–30% по сравнению с традиционными методами создания контента.

Один из важнейших аспектов эффективности маркетинговых коммуникаций – это удержание клиентов. ИИ помогает компаниям не только привлекать новых пользователей, но и удерживать существующих за счет более точной настройки предложений и рекламы.

Применение ИИ в анализе поведения клиентов позволяет создавать эффективные программы лояльности и предсказывать потребности клиентов до того, как они сами осознают их. Например, системы ИИ могут предупредить о возможном оттоке клиентов и предложить персонализированные скидки или бонусы, что позволяет снизить риск потери клиентов.

С развитием технологий искусственного интеллекта маркетинг продолжит трансформироваться, с фокусом на дальнейшую персонализацию, автоматизацию и улучшение взаимодействия с клиентами. Ожидается, что в ближайшие 5–10 лет ИИ станет еще более интегрированным в маркетинговые стратегии,

предоставляя компаниям более точные данные для принятия решений, улучшая предсказуемость покупательского поведения и повышая эффективность рекламных кампаний.

Перспективы и рекомендации для дальнейших исследований:

1. Этика и прозрачность ИИ в маркетинге. Важно продолжать исследование вопросов прозрачности алгоритмов, защиты данных и соблюдения этических норм при использовании ИИ.

2. Развитие навыков в сфере данных и ИИ. Для успешной адаптации к изменениям маркетологи должны овладеть навыками работы с данными и ИИ-технологиями.

3. Исследования в области взаимодействия с клиентами. Требуется дальнейшее изучение того, как ИИ влияет на клиентский опыт и лояльность, а также как предотвратить возможное снижение персонального подхода.

4. Индивидуализация и конфиденциальность. Ожидается, что дальнейшие исследования сосредоточатся на балансе между персонализацией и соблюдением законов о защите данных, таких как GDPR.

Технологии будут продолжать изменять рынок, и маркетологам предстоит работать на стыке инноваций и потребностей потребителей.

Выводы

Таким образом, использование искусственного интеллекта в маркетинговых коммуникациях позволяет значительно повысить эффективность рекламных кампаний за счет точной персонализации и автоматизации процессов. Внедрение ИИ помогает компаниям повышать

конверсию, снижать затраты на рекламу и улучшать взаимодействие с клиентами. Однако для успешного применения технологий необходимо учитывать вопросы этики, защиты данных и прозрачности алгоритмов. Перспективы дальнейших исследований связаны с развитием ИИ в контексте улучшения клиентского опыта и его интеграции в различные аспекты маркетинга.

Литература

1. Городнова Н.В. Применение искусственного интеллекта в бизнес-сфере: современное состояние и перспективы // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – Т. 11, № 4. – С. 1473-1492.

2. Долженко И.Б. Цифровые технологии, искусственный интеллект и поведение потребителей // Modern Science. – 2021. – № 10-2. – С. 60-66.

3. Калиновская И.Н., Шерстнева О.М. Интеграция искусственного интеллекта в маркетинг // Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации: сборник научных статей. – 2018. – С. 79-82.

4. Теличко Д.В., Матицин И.Н. Влияние нейросетей и искусственного интеллекта на интерес и поведение потребителя // Вектор экономики. – 2021. – № 1(55). – С. 1-27.

5. Тимохович А.Н., Булычева О.С. Технологии персонализации маркетинговых коммуникаций брендов при помощи искусственного интеллекта // Цифровая социология. – 2020. – Т. 3, № 4. – С. 19-24.

БЕКАХМЕТОВА Aiya
Product Manager,
Teva pharmaceuticals, Kazakhstan, Almaty

PERSONALIZATION OF MARKETING COMMUNICATIONS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. *The article is devoted to the study of the role of artificial intelligence (AI) in the personalization of marketing communications. The article discusses the theoretical foundations of marketing personalization, the impact of AI on advertising campaigns, and practical examples of successful technology applications in the marketing strategies of large companies. Special attention is paid to data analysis methods and forecasting consumer needs using machine learning and other AI technologies. It is expected that in the future artificial intelligence will become the basis of effective marketing communications, changing approaches to advertising, promotion and customer service.*

Keywords: *artificial intelligence, marketing personalization, marketing communications, machine learning, recommendation systems, customer data, advertising campaigns, needs forecasting, digital marketing, technology adaptation.*